

РОЛЬ МИНИСТЕРСТВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЧУВСТВА УВАЖЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Назира Туракулова,

*Преподаватель Ташкентского государственного юридического
университета*

Ташкент, Узбекистан

e-mail: lepetitmasterpiece@gmail.com

Аннотация: В статье анализируется роль министерств и государственных организаций в обеспечении уважения и защиты прав интеллектуальной собственности (ИС) в Узбекистане. Авторы статьи отмечают, что эти организации играют ключевую роль в создании благоприятной среды для развития и использования ИС, что, в свою очередь, стимулирует инновации, творчество и экономическое развитие страны. В статье дается оценка существующей правовой базы в сфере ИС в Узбекистане, а также анализируются основные направления деятельности министерств и государственных организаций по защите прав ИС. В заключение авторы статьи отмечают, что совместными усилиями министерств, государственных организаций и других stakeholders, Узбекистан может создать благоприятную среду для развития и использования ИС, что будет стимулировать инновации, творчество и экономическое развитие страны.

Ключевые слова: авторские права, интеллектуальная собственность, инновации, творчество, министерства, государственные организации, Узбекистан.

The Role of Ministries and State Organizations in Fostering Respect for and Protection of Intellectual Property Rights in Uzbekistan

Nazira TURAKULOVA,

Lecturer at Tashkent State University of Law

Tashkent, Uzbekistan

e-mail: lepetitmasterpiece@gmail.com

Annotation. This article analyzes the role of ministries and state organizations in ensuring respect for and protection of intellectual property (IP) rights in Uzbekistan. The authors note that these organizations play a key role in creating an enabling environment for the development and use of IP, which in turn stimulates innovation, creativity, and economic development of the country. The article evaluates the existing legal framework for IP in Uzbekistan and analyzes the main areas of activity of ministries and state organizations in protecting IP rights.

In conclusion, the authors note that through the joint efforts of ministries, state organizations, and other stakeholders, Uzbekistan can create an enabling environment for the development and use of IP, which will stimulate innovation, creativity, and economic development of the country.

Keywords: copyright, intellectual property, innovation, creativity, ministries, state organizations, Uzbekistan.

Не секрет, что в ходе сегодняшней глобализации в нашей жизни происходят огромные изменения. Значение объектов интеллектуальной собственности, являющихся ярким примером этих изменений, перед мировым сообществом растет день ото дня. Конечно, не зря. Потому что в настоящее время невозможно представить нашу жизнь без объектов интеллектуальной собственности. Не будет преувеличением сказать, что развитие этой сферы открывает двери широким возможностям для

конкретного государства как в экономической, так и в социальной сферах. Наша страна также уделяет большое внимание развитию этой области с тех пор, как она обрела свою свободу. В частности, в качестве первого примера усилий нашей страны в этом направлении можно привести членство во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Причина такого внимания, которое уделяется правам интеллектуальной собственности с первых лет нашей независимости, заключается в том, что, как мы отмечали выше, эта сфера играет огромную роль в развитии страны, особенно в обеспечении экономической стабильности. Если мы посмотрим на зарубежные страны, мы увидим, что сеть интеллектуальной собственности развивается высокими темпами во всех экономически развитых странах. Конечно, мы также работаем над развитием права интеллектуальной собственности, исходя из политики, проводимой развитыми и развивающимися странами в этой области, то есть из опыта, скажем, законодательства, принимая для себя необходимые шаблоны. Потому что эта отрасль является одной из относительно недавно развивающихся отраслей права в нашей стране. В целях регулирования и развития этой сферы в нашей стране создана своя законодательная система, которая совершенствуется с каждым днем. Несмотря на то, что в нашем законодательстве приняты такие меры, в некоторых случаях нарушения отношений, касающихся прав интеллектуальной собственности, к сожалению, наблюдаются в нашем обществе.

Все, что мы используем в нашей повседневной деятельности, создано людьми, является продуктом человеческого мышления. Одним словом, интеллектуальная собственность - это объекты, возникшие в результате творческой деятельности человека.

Первоначально понятие интеллектуальной собственности было отражено в конвенции Всемирной организации интеллектуальной

собственности от 14 июля 1967 года.

На этом мы остановимся на мнениях некоторых ученых по этому поводу. Дебора Э.Ваучоух дает точное и дерзкое определение этого термина. Он утверждает, что "интеллектуальная собственность является результатом человеческих усилий и включает товарные знаки, авторские права, патенты и коммерческую тайну .

V.M.Урещенко считает, что результаты творческой и интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальной собственностью, права на нее передаются физическим лицам национальным законодательством и международными договорами.

В науке гражданского права и.L.Как отмечает близнец, общепризнанным определением термина “интеллектуальная собственность” является совокупность прав, возникающих в отношении нематериальных объектов, то есть результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ней средств индивидуализации.

Также в юридической энциклопедии Республики Узбекистан дано такое определение термину интеллектуальная собственность: “интеллектуальная собственность, производная от латинского слова “intellect”-разум, “intelligence property”- интеллектуальная собственность, является имуществом, связанным с использованием результатов творческой деятельности человека в материальном или идеологическом виде, а также отдельным специфическим объектом гражданского права”.

Хотя в Республике Узбекистан существует законодательство в области интеллектуальной собственности, основой отрасли является гражданское право. Этой сфере посвящена одна глава Гражданского кодекса Республики Узбекистан, но определение понятия интеллектуальной собственности не дано. Из содержания статьи 1031 кодекса следует, что под интеллектуальной собственностью понимается—созданная в результате интеллектуальной

деятельности:

произведения науки, литературы и искусства;

ОА охватывает средства, обозначающие частные признаки участников гражданского оборота, продукции, работ и услуг.

Глядя на российское законодательство на этом этапе, в отличие от нашего законодательства, в статье 1226 ГК РФ указано, что “интеллектуальная собственность-включает в себя исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации”.

Поскольку современная экономика предполагает использование определенных объектов интеллектуальной собственности, особое внимание следует уделять их правовой защите. Интеллектуальная собственность вносит значительный вклад в развитие экономики стран мира. Принимая во внимание только авторское право и смежные права, он известен как область, которая приносит большую прибыль в экономике развитых стран. Например, на основании данных, выявленных Всемирной организацией интеллектуальной собственности, несколько стран получают значительную выгоду в результате лицензирования, позволяющего использовать популярных героев фильмов и научно-популярных книг.

Развитие интеллектуальной собственности изо дня в день стимулирует дальнейшее законодательное регулирование в этой области. То есть особое внимание следует уделить обеспечению защиты прав на все созданное в результате интеллектуальной собственности. Говоря о защите объектов прав интеллектуальной собственности, наш Президент Ш.Следует помнить о мнении Мирзиёева о том, что” укрепляя защиту интеллектуальной собственности, будет создана надежная основа для третьего Ренессанса". Наличие в данной отрасли надежной системы защиты, поддержки проделанной работы, развития всей отрасли, включая экономику, культуру,

литературу и искусство, внедрения в практику достижений науки и техники, создает предпосылки для дальнейшего развития экономической и интеллектуальной сферы государства. Только когда поэт извлекает выгоду из написанного им стихотворения или произведения и его правовая защита в отношении созданного произведения обеспечена в достаточной степени, поэт пишет свое стихотворение, свое произведение, изобретатель создает свое изобретение.

Оборот контрафактной продукции, ставший в настоящее время актуальной проблемой, также означает именно нарушение прав интеллектуальной собственности. Некоторые “удачливые предприниматели” в кавычках допускают продажу продукции, представляющей серьезную опасность для здоровья человека, без указания наименования производителя, адреса и, главное, сертификата качества продукции, используя популярные бренды с целью увеличения продаж своих товаров, а также привлечения внимания покупателей. К сожалению, с недавних пор такие товары широко занимают все отрасли мирового рынка, включая пищевую, фармацевтическую, парфюмерную, фармацевтическую, алкогольную и многие другие.

Если говорить о правовой природе термина “контрафакт”, то в законодательстве Узбекистана это понятие является относительно новым, поскольку ранее в законодательстве этот термин не использовался. В ряде правовых актов используется выражение “контрафактные товары”. Отсутствие определения данного термина в нормативных правовых актах затрудняет порядок борьбы правообладателей интеллектуальной собственности с правонарушителями.

Мы считаем, что интеллектуальная собственность является основным инструментом, который способствует резкому росту экономики. Международные исследования показывают, что одна из важных причин, по

которой экономика большинства современных развитых стран растет высокими темпами, заключается именно в том, что интеллектуальная собственность и ее надежная правовая защита обеспечены. Для экономического развития каждой страны, конечно, особое внимание уделяется интеллектуальной собственности, в том числе и на территории нашей страны ведется значительная работа по развитию, стимулированию, обеспечению правовой защиты именно этой сферы. Такая работа в будущем повысит инвестиционную привлекательность страны и подготовит почву для того, чтобы занять место в ряду развитых стран.

Глобализация вносит серьезные изменения в международное разделение труда. Инновационно развитые страны-США, Германия, Великобритания, Франция, Япония-определили свои приоритеты как интеллектуальную деятельность, стандартное, не творческое перераспределение труда между развивающимися странами. Это повлияло на процесс капитализации результатов интеллектуальной деятельности, который в свою очередь стал механизмом развития внешней торговли, усиления международной специализации этих стран. Патентное законодательство также было усовершенствовано в этом направлении. Например, в США разработчики инноваций получили право выбора форм собственности на изобретения, разработка которых финансировалась из бюджета. Государство защищало права малых предпринимателей, связанных с наукой, на научные разработки и результаты предпринимательской деятельности.

В научных исследованиях зарубежных ученых-правоведов рассматриваются вопросы имплементации международных договоров в области интеллектуальной собственности в национальное законодательство, их взаимодействие и роль в их разрешении, конфликты интересов между правообладателями и пользователями, различия в Международном

инвестиционном праве и законе об интеллектуальной собственности, разрешение споров проблемы, связанные с трансграничными отношениями в области интеллектуальной собственности, а также проблемы, возникающие в интернете. авторство изучает такие проблемы, как использование его работ.

В настоящее время в сфере интеллектуальной собственности постоянно возникают новые права и способы их защиты, а также новые исключения и ограничения прав, что означает, что если они работают в пользу одной стороны, это влечет за собой убытки другой стороны. Эта борьба проходит в разных формах.

"Основными задачами Антимонопольного комитета являются:

- реализация единой государственной политики в области обеспечения конкурентной среды на товарных и финансовых рынках;

- системный анализ состояния конкурентной среды на товарном и финансовом рынках, злоупотребления доминирующим положением субъектов хозяйствования,» картельных « договоров и сговоров, выявление и пресечение недобросовестной конкуренции; антимонопольное регулирование торговли, экономической концентрации и государственной помощи;

- обеспечение участникам рынка равных условий доступа к высоколиквидным товарам (работам, услугам), в том числе произведенным субъектами естественных монополий;

- оценка воздействия законодательства на конкуренцию, предотвращение принятия государственными органами решений, ограничивающих конкуренцию, и осуществление таких действий”.

В соответствии с пунктом 11 Положения Антимонопольный комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции: а) в области реализации единой государственной политики развития конкурентной среды на товарном и финансовом рынках: развитие

конкуренции и монополистической конкуренции органов государственной власти и органов местного самоуправления. координирует деятельность по ограничению деятельности;

разрабатывает предложения по дальнейшему совершенствованию антимонопольного регулирования и защиты конкуренции;

Вносит предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, отмене индивидуальных льгот, преференций и льгот, ограничивающих развитие конкуренции;

осуществляет систематическое изучение и внедрение передового международного опыта в области антимонопольного регулирования и развития конкурентной среды; разрабатывает стратегические программы, «дорожные карты» и другие программные документы, направленные на дальнейшее улучшение конкурентной среды на товарных и финансовых рынках с привлечением министерств и ведомств;

организует всестороннее сотрудничество с антимонопольными органами иностранных государств и международными организациями в области антимонопольного регулирования и развития конкурентной среды";

ведет и публикует реестр хозяйствующих субъектов и органов государственной власти, нарушивших законы о конкуренции; защищает хозяйствующие субъекты от недобросовестных конкурентов и незаконных решений государственных органов, нарушивших законы о конкурентных барьерах, от действий (бездействия) их должностных лиц в пределах их компетенции; осуществляет деятельность в пределах их компетенции".

контролирует в пределах своих полномочий. осуществление органами государственной власти и хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение, нормативных правовых актов и иных документов по обеспечению равных условий для субъектов предпринимательства на товарных или финансовых рынках; б) систематический анализ состояния

конкурентной среды на товарных и финансовых рынках, выявление и пресечение злоупотреблений доминирующим положением хозяйствующими субъектами, недобросовестной конкуренции «картельные» соглашения и соглашения в области: 193 конкуренция на товарных и финансовых рынках исследует состояние окружающей среды и окружающей среды. определяет доминирующее положение хозяйствующего субъекта или группы лиц, определяет состав участников группы лиц;

принимает меры по выявлению и пресечению злоупотреблений доминирующим положением, «картельных» соглашений и соглашений; сотрудничает с правоохранительными органами для выявления и пресечения сложных видов антиконкурентных действий, таких как «картельные» соглашения и соглашения; внедряет антимонопольное соответствие в государственных органах и осуществляет контроль за деятельностью субъектов хозяйствования.;

разрабатывает предложения по снижению издержек на товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов и субъектов естественных монополий, занимающих доминирующее положение;

определяет случаи недобросовестной конкуренции, связанные с приобретением исключительного права на отдельные средства юридического лица и средства индивидуализации товаров;

Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, контролируют цены на товары (услуги), произведенные (предоставляемые) группами хозяйствующих субъектов или физических лиц, включенных в государственный реестр";

формирует и ведет государственные реестры хозяйствующих субъектов и субъектов естественных монополий, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Abdikhakimov I. QUANTUM SUPREMACY AND ITS IMPLICATIONS FOR BLOCKCHAIN REGULATION AND LEGISLATION //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 249-254.
2. ABDURAKHMANOVA, Nodirakhon. "Legal Regulation of Smart Contracts." Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities 21 (2023): 64-65.
3. ABDURAKHMANOVA, Nodirakhon. "Legal Regulation of Smart Contracts." Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities 21 (2023): 64-65.
4. Ferreira A. Regulating smart contracts: Legal revolution or simply evolution? //Telecommunications Policy. – 2021. – Т. 45. – №. 2. – С. 102081.
5. Szabo N., Smart contracts in Essays on Smart Contracts, Commercial Controls and Security, 1994, electronic resource: <http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html>, last seen: 04.03.2022
6. Ugli M. B. M. Contractual-Legal Regulation OfForeign Banks' Activities. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND CURRENT RESEARCH CONFERENCES, 1 (04), 30–33. –2021
7. Абдурахманова Н. Вопросы регулирования и внедрения смарт-контрактов в национальное законодательство //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 11/5. – С. 170-178.
8. МукумовБ. Перспективы развития модели «Умного регулирования» //Современные тенденции развития цифровизации в сфере

юстиции. –2022. –Т. 1. –№. 1. –С. 75–78.

9. Хужаев Ш. Совершенствование правовых механизмов регулирования банковских услуг //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 97-106.

10. Nazira T. Intellectual property and blockchain technologies for the implementation of crisis European and state operations.

11. Туракулова Н. СТАРТАП ЛОЙИҲАЛАРИНИ ТУЗИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ТАРТИБИ: ДАВЛАТ ВА НОДАВЛАТ НУҚТАИ НАЗАРИДАН //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 7. – С. 225-232.

12. Туракулова Н. Деятельность в области защиты авторских прав в Узбекистане: защита авторских и смежных прав Республики Узбекистан //Укрепление правовой базы кооперативов как факторсоциально-экономического развития. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 119-124.

